

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 498 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	465
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	

REPO BITIMI VA UNING TURLARI HAMDA UNING MOLIYA BOZORIDA BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI

Ibrohimov Yorqinjon To'liqin o'g'li

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0008-8203-5245

Annotatsiya: Mazkur maqolada, REPO bitimi va uning turlari, xususiyatlari, tijorat banklarining likvidli va yuqori likvidli aktivlari, REPO bitimlari orqali sotib olingan qimmatli qog'ozlarning banklarning likvidlik va yuqori likvidli aktivlariga ta'siri, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari tomonidan chiqarilgan korporativ obligatsiyalarning yuqori likvidliligi masalasi bo'yicha tahliliy o'rganishlar amalga oshirilgan. Bundan tashqari, REPO bitimi bo'yicha sotib olinayotgan qimmatli qog'ozlarning bozor narxlariga "haircut" (diskont) qo'llash tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: maxsus (ta'minotli) REPO, umumiy (ta'minotli) REPO, ochiq (muddatli) REPO, floating-rate repo, haircut, REPO summasi, qayta sotib olish qiymati.

Abstract: This article presents an analytical study of repo transactions, their types and characteristics, the liquid and highly liquid assets of commercial banks, and the impact of securities acquired through repo transactions on bank liquidity. Additionally, the issue of high liquidity of corporate bonds issued by mortgage refinancing organizations is examined. The study also explores the application of a "haircut" (discount) to the market prices of securities purchased under repo agreements.

Key words: special (secured) repo, general (secured) repo, open (term) repo, floating-rate repo, haircut, repo amount, repurchase price.

Аннотация: В данной статье проведено аналитическое исследование сделок РЕПО, их видов и характеристик, ликвидных и высоколиквидных активов коммерческих банков, а также влияния ценных бумаг, приобретенных через сделки РЕПО, на ликвидность банков. Кроме того, рассмотрен вопрос высокой ликвидности корпоративных облигаций, выпускаемых организациями по рефинансированию ипотечных кредитов. Также исследовано применение «haircut» (дисконта) к рыночным ценам ценных бумаг, приобретаемых в рамках сделок РЕПО.

Ключевые слова: специальное (обеспеченное) РЕПО, общее (обеспеченное) РЕПО, открытое (срочное) РЕПО, floating-rate repo, haircut, сумма РЕПО, стоимость обратного выкупа.

KIRISH

Mamlakatimizda moliya bozorini yanada rivojlantirish, xalqaro moliya bozorlari bilan faol integratsiyalashuv, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va xorijda tan olingan ilg'or yondashuvlarni qo'llash orqali barcha toifadagi investorlar uchun moliya, jumladan kapital va pul bozorining qulayligini oshirish, sohaga ilg'or xalqaro amaliyotni joriy qilish, ortiqcha to'siqlar va cheklovlarni bartaraf etish orqali xorijiy investisiyalarni faol jalb qilish borasida qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Bugungi kunda, xorijiy investorlarning O'zbekiston Respublikasi davlat qimmatli qog'ozlarini sotib olishga bo'lgan talabi ortib borayotganligini inobatga olgan holda davlat qimmatli qog'ozlari bozori, shu jumladan ularning joylashtirilishi, muomalada bo'lishi va so'ndirilishi, shuningdek, ular bilan REPO bitimlarini tuzish tartibi xalqaro kapital bozori standartlariga muvofiq bo'lishi dolzarb hisoblanadi.

Shuningdek, REPO va uning turlarini, uning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish orqali mamlakatimiz kapital bozori joriy holatidan kelib chiqib uni rivojlantirish, shuningdek, REPO bitimlarining moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ochib berish, banklarning likvidli aktivlar tarkibidagi qimmatli qog'ozlar tadqiq qilish mazkur maqolaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunga qadar, kapital va pul bozorini rivojlantirish, likvidlikni ta'minlash, qo'shimcha pul mablag'larni jalb qilishda REPO bitimlaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish, uni turli mexanizmlari orqali rivojlanishini rag'batlantirish, uni nuqsonlari borasida qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. Jumladan, Copeland, A., Martin, A., and Walker, M. (2014) fikrlariga ko'ra, REPO bu aktivni ma'lum bir vaqtdan so'ng ma'lum bir narxda qayta sotib olish sharti bilan sotishdir. REPO garov bilan ta'minlangan kredit bilan o'xshash, biroq bankrotlik holatida ko'riladigan choralar bilan farqlanadi.

Richard Comotto (2015), o'z ilmiy ishida, Sharqiy Afrika mamlakatlarida mamlakatlardagi REPO bitimini haqiqiy REPO bitimi emasligi, ushbu REPO bitimlarida qimmatli qog'ozlardan ta'minot sifatida foydalanishi, mulk huquqi qimmatli qog'ozni dastlabki sotib oluvchiga o'tmasligini keltirgan holda ushbu operatsiyani garov sifatida qarz mablag'larini berish operatsiyasi deb nomlagan. Olimning fikriga ko'ra, haqiqiy REPO bitimida qimmatli qog'ozga mulk huquqi to'liqligicha dastlabki sotib oluvchiga o'tishi va uning harakati bo'yicha hech qanday cheklov bo'lmasligi lozim, shundagina ushbu operatsiyani REPO bitimi deb nomlash maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlagan.

Benjamin Brown (2020), REPO bitimlari va qoplangan qimmatli qog'ozlar bozori hajmining 2008 yilda yuz bergan jahon moliyaviy inqirozi sodir bo'lgunga qadar o'sgani va undan keyingi davrda barqarorligi Yevropaning yirik banklari uchun, jumladan Yevropa markaziy banki uchun ham siyosiy yutuq bo'lgan.

Leon Wansleben (2020) o'zining ilmiy maqolasida, Repo bitimlari banklar va boshqa yirik moliyaviy, shuningdek, nomoliyaviy tashkilotlar o'rtasida pul mablag'larini jalb qilish yoki taqdim etish bo'yicha operatsiyalarning alohida turi hisoblanishini, Repo qimmatli qog'ozlarni naqd pulga garov sifatida vaqtincha ayirboshlash va bir xil yoki unga tenglashtirilgan qimmatli qog'ozlarni keyinroq, oldindan belgilangan sanada qaytarish to'g'risidagi kelishuvdan iborat. Mavjud risklarni inobatga olgan holda, pul mablag'larini jalb qiluvchi Repo bitimi bo'yicha boshlang'ich marja to'laydi yoki ta'minotdagi qimmatli qog'ozga nisbatan diskont qo'llaydi. Repo bitimida kelishilgan qimmatli qog'ozni dastlabki sotish va keyinchalik qayta sotib olish o'rtasidagi narx farqi moliyalashtirish bo'yicha foizlarni tashkil qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda induksiya, deduksiya, sintez kabi usullaridan foydalanilgan. Adabiyotlarni tahlil qilishda Web of Science va Jstorg ilmiy ma'lumotlar bazasi, jahon fond birjalari guruhini statistik ma'lumotlar bazasi, mahalliy va xorijiy me'yoriy-huquqiy hujjatlardan foydalanilgan. O'zbekiston moliya bozorini o'rganishda O'zbekiston Respublikasi rasmiy statistik ma'lumotlaridan, shuningdek, rasmiy manbaalardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

REPO bitimlarining pul-kredit siyosatini yuritish va moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ochib berish maqsadida dastlab REPO bitimi va uning turlarini, mamlakatimizda va xorijda uni tartibga soluvchi hujjatlarni tadqiq qilish dolzarb hisoblanadi.

Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bilan REPO bitimlarini tuzish 2 ta asosiy hujjatga ya'ni 2008-yil 18-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va ijro etish tartibi to'g'risida"gi 1829-sonli Nizomga va 2004-yil 6-avgustdagi "Korporativ qimmatli qog'ozlar bilan repo bitishuvlarni amalga oshirish to'g'risida"gi 1396-sonli Nizomga asosan tartibga solinadi. REPO bitimini 2 ta hujjatga asosan tartibga solinishining sababi sifatida REPO bitimining oldi-sotdi predmeti yoki boshqacha qilib aytganda ta'minotdagi qimmatli qog'oz davlat qimmatli qog'ozlari yoki korporativ qimmatli qog'ozlari ekanligini, hamda davlat qimmatli qog'ozlar bilan savdolar (shu jumladan, REPO) Markaziy bank tomonidan lisenziyalanadigan valyuta birjalarida, korporativ qog'ozlar bilan savdolar esa qimmatli qog'ozlar bozorida vakolatli organ tomonidan lisenziyalanadigan fond birjalarida amalga oshirilishini keltirishimiz mumkin.

Mazkur hujjatlarda REPO bitimiga quyidagicha ta'rif berilgan:

1829-sonli Nizomga asosan, "REPO bitimi — bitim shartlari bilan belgilangan muddat va bahoda DQQni qayta sotib olish (sotish) (REPO bitimining ikkinchi qismi) sharti bilan sotish (sotib olish) (REPO bitimining birinchi qismi) bo'yicha ikki tomonlama bitim"¹;

1396-sonli Nizomga asosan, "REPO bitimi — qayta sotib olish sharti bilan qimmatli qog'ozni oldi-sotdi bitimi"².

Yuqorida keltirilgan ikkala hujjatdagi ta'rifda REPO bitimining to'liq mohiyatini ochib berishda kamchiliklar va chalkashtiruvchi xususiyatlar mavjud. Jumladan, birinchi ta'rifda "bitim shartlari bilan belgilangan muddat va bahoda DQQni qayta sotib olish (sotish)" degan so'zlar mamlakatda REPO bitimining ikkinchi qismini muddatini aniq belgilamagan holda tuzish mumkin bo'lgan "ochiq REPO"(Open repo) yoki "talab qilingunga qadar REPO" bitimini tuzish imkoniyatini cheklaydi. Ikkinchi ta'rifda esa "qayta sotib olish sharti bilan" so'zlari ishlatilgani holda "qimmatli qog'ozni sotish bitimi" so'zlari o'rniga "qimmatli qog'ozni oldi-sotdi bitimi" deb ko'rsatilganligi chalg'ituvchi xususiyatga ega, shu sababli mazkur hujjatda REPO bitimi va "teskari"(reverse) REPO bitimiga alohida ta'rif berilishi maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, REPO bitimiga berilgan ikkala ta'rifda ham REPO bitimining alohida turlarini ya'ni REPO va "teskari"(reverse) REPO ni bir ta'rif bilan bayon qilishga urinish mavjud bo'lib, REPO so'zining asl o'zagi hisoblanuvchi "repurchase - qayta sotib olish" so'zi inobatga olinmagan, shu bois, "teskari"(reverse) REPO ning mazmunini REPO ta'rifida keltirib o'tish xato hisoblanadi.

Ilg'or xorijiy mamlakatlarda REPO bitimlarini tartibga soluvchi asosiy hujjat ya'ni Xalqaro REPO bosh kelishuvida (GMRA - General Master Repo Agreement) REPO bitimiga quyidagi ta'rif berilgan: "tomonlardan biri ya'ni sotuvchi boshqa bir tomonga ya'ni sotib oluvchiga qimmatli qog'ozlarni (aksiyalar va soliqlari to'lov agentlari tomonidan ushlab qolinmaydigan qimmatli qog'ozlar bundan mustasno) yoki boshqa moliyaviy instrumentlarni sotib olish narxiga teng to'lovlarni sotib oluvchi sotuvchiga to'lash evaziga sotishga roziligini, shu bilan bir qatorda sotib oluvchi tomonidan ma'lum bir sanada yoki talab qilingan(sana)da sotuvchiga qimmatli qog'ozlarni (yoki unga ekvivalent qimmatli qog'ozlarni) qayta sotib olish narxiga teng bo'lgan to'lovlar evaziga sotish roziligini anglatuvchi bitim."³

Xalqaro REPO bosh kelishuvida REPO bitimiga berilgan ta'rifni tahlil qiladigan bo'lsak, ta'rifda aksiyalar va soliqlari to'lov agentlari tomonidan ushlab qolinmaydigan qimmatli qog'ozlar oldi-sotdi predmeti bo'lmashligi belgilab ketilmoqda, buning sababi sifatida aksiyalarning obligatsiyalar kabi barqaror pul mablag'lari oqimiga ega emasligi, soliqlari to'lov agentlari tomonidan ushlab qolinmaydigan qimmatli qog'ozlar soliqlar tortish masalalarini murakkablashtirishi va xalqaro darajadagi REPO bitimlarida ushbu turdagi qimmatli qog'ozlar qonunchilikka to'g'ri kelmasligi yoki umuman mavjud bo'lmashligi mumkinligini keltirishimiz mumkin. Shuningdek, ta'rifda (qimmatli qog'ozlarni yoki) boshqa moliyaviy instrumentlarni sotish mumkinligi belgilangan bo'lib, xalqaro REPO bosh kelishuvini moslashuvchan qilgan holda, qimmatli qog'oz deyilganda faqat an'anaviy qimmatli qog'ozlar tushunilmasligi, boshqa qarz yoki derivativlarga asoslangan qimmatli qog'ozlarni ham qo'llash imkoniyati mavjudligi, shuningdek, ayrim davlatlarda qimmatli qog'ozlar sifatida baholanmaydigan instrumentlarni ham REPO bitimida ishlatish mumkinligi nazarda tutilgan.

Bundan tashqari, ta'rifda qayta sotib olish narxiga teng bo'lgan to'lovlar evaziga qimmatli qog'ozlarni yoki unga ekvivalent qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchi tomonidan sotuvchiga sotish mumkinligi belgilanmoqda, shu bois, sotib oluvchi aynan sotib olgan qimmatli qog'ozlarni emas, balki ularning o'rniga ularga ekvivalent bo'la oladigan boshqa qimmatli qog'ozlarni sotishi ham mumkin. Bunda, sotib oluvchi sotuvchiga eng kamida bir xil kredit reytingiga ega yoki undan yuqori bo'lgan (AAA, BBB, kredit reytingi baholanmagan) qimmatli qog'ozni sotishi mumkin.

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, O'zbekistonda REPO bitimiga quyidagicha ta'rif berish uning to'liq mohiyatini ochib bergani holda uning asosiy xususiyatlarini qamrab oladi: "REPO bitimi — qimmatli qog'ozlarni yoki boshqa moliyaviy instrumentlarni sotib olish narxiga teng to'lovlar evaziga sotish roziligini, shu bilan bir qatorda ma'lum bir belgilangan sanada yoki talab qilingan sanada qimmatli qog'ozlarni (yoki unga ekvivalent qimmatli qog'ozlarni) qayta sotib olish narxiga teng bo'lgan to'lovlar evaziga sotish roziligini anglatuvchi bitim."(1-rasm).

1 2008 йил 18 июндаги "Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида"ги 1829-сонли Низом

2 2004 йил 6 августдаги "Корпоратив қимматли қоғозлар билан репо битишувларни амалга ошириш тўғрисида"ги 1396-сонли Низом

3 Халқаро капитал бозори ассоциацияси маълумотлари https://www.icmagroup.org/assets/documents/Legal/GMRA-2011_2011.04.20_formular_copy-incl-annexes-and-buy-sell-back-annex.pdf

1-rasm. REPO bitimining turlari⁴.

REPO bitimlari bo'yicha olib borilgan turli ilmiy izlanishlar, xorijiy adabiyotlar, mamlakatlar tajribasi, qonunchilik hujjatlari tadqiq etish orqali 1-rasmda REPO bitimining turlari keltirilgan bo'lib, ular turli xususiyatlarga ko'ra quyidagicha tasniflanishi lekin bu bilan cheklanmasligi mumkin:

Xalqaro REPO bosh kelishuviga ko'ra, REPO bitimlari (klassik) REPO va Buy/sell back bitimlariga bo'lingan. O'rganishlar natijasida, ushbu ikki REPO bitimi turining bir-biridan farqi sifatida REPO bitimi doirasida sotib olingan qimmatli qog'oz bo'yicha daromad kelib tushganda bitim shartlariga muddatidan oldin qaytarilgan (daromad) summani inobatga olgan holda o'zgartirish kiritish yoki tomonlardan biri ushbu daromad summasini daromad kelib tushgan sanada ikkinchi tarafga o'tkazib berish tartibi mavjudligi, shuningdek, Buy/sell back doirasida qimmatli qog'ozni sotish va qayta sotib olish bitimlari yagona bitim bilan emas, balki alohida-alohida tuzilishi belgilanganligini keltirish mumkin. "O'zbekiston Respublikasining davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va ijro etish tartibi to'g'risida"gi 1829-sonli Nizomga sotib olingan qimmatli qog'oz bo'yicha daromad summasi jumladan, kupon to'lovi sotib oluvchiga kelib tushganda sotib oluvchi tomonidan sotuvchiga daromad summasiga teng summani o'tkazib berish amaliyotini joriy qilish bo'yicha o'zgartirish kiritish maqsadga muvofiq;

Muddatiga ko'ra, REPO bitimlari tomonlar kelishuviga asosan sotuvchi qimmatli qog'ozni aniq belgilangan muddatda sotishni hamda aniq belgilangan muddatda qayta sotib olishni nazarda tutuvchi bitim sifatida, shuningdek, tomonlar kelishuviga asosan sotuvchi qimmatli qog'ozni aniq belgilangan muddatda sotib lekin qayta sotib olish sanasini belgilamagan holda "ochiq" REPO bitimi sifatida tuzilishi mumkin. "Ochiq" REPOda tomonlar kelishib, istalgan sanada qimmatli qog'ozni qayta sotib olishi mumkin, bunda, bitim bo'yicha foiz to'lovlari qimmatli qog'ozni qayta sotib olish vaqtida to'lanadi, biroq, "ochiq" REPO uzoq vaqt davom etsa, tomonlar kunlik yoki davriy foiz to'lovlarini amalga oshirish to'g'risida kelishib olishlari mumkin. Shuningdek, ular o'rtasida foiz to'lovlariga nisbatan kundalik kapitalizatsiya usuli ham qo'llanilishi mumkin;

Bitim ishtirokchilariga ko'ra, REPO bitimlari ikki tomonlama, uch tomonlama, xalqaro va mahalliy, gorizontal va vertikal REPO turlariga bo'linishi mumkin. REPO bitimlari to'g'ridan-to'g'ri ikki tomon o'rtasida tuzilishi bilan bir qatorda, uchinchi tomon ishtirokida uch tomonlama tuzilishi mumkin, bunga misol sifatida, markaziy kontragent ishtirokida tuziladigan yoki xalqaro REPO bitimlari hisob-kitoblardagi mavjud qiyinchiliklar sabab uchinchi ishtirokchi orqali tuziladigan REPO bitimlarini keltirishimiz mumkin. Chet ellik hamkorlardan likvidlikni jalb qilish zaruriyati yuzaga kelganda, tomonlar kelishuviga ko'ra ular o'rtasida xalqaro REPO bitimlari tuzilishi mumkin.

Stavkasiga ko'ra, REPO bitimlari tomonlar kelishuviga ko'ra qat'iy belgilangan stavkada yoki suzib yuruvchi stavkada tuzilishi mumkin. Suzib yuruvchi stavkali REPO (floating-rate repo) bitimlari bo'yicha foizlar odatda

4 Муаллиф томонидан тайёрланди

turli ko'rsatkichlarga (inflatsiya ko'rsatkichi, asosiy stavka, SOFR, CORRA, RUSFAR...) bog'langan bo'ladi hamda har kuni hisoblab boriladi hamda qimmatli qog'ozni qayta sotib olish sanasida (davriy to'lovlar nazarda tutilmagan bo'lsa) to'lanadi;

Oshkoraligiga ko'ra, REPO bitimi anonim yoki tomonlar aynan buyurtmada biri ikkinchisini ko'rsatgan holda tuzilishi mumkin. Bunda, savdo tashkilotchisining savdo tizimlaridan foydalangan holda tizim doirasida (anonim) ya'ni bitim bo'yicha kontragentni bilmagan holda bitim tuzish, yoki manzilli buyurtmalar asosida tanlangan bir tomon bilan bitim tuzilishi mumkin. Odatda, anonim tarzda tuziladigan REPO bitimlari bilan bog'liq risklarni oldini olish maqsadida ushbu bitimlarda markaziy kontragent (bunda, markaziy kontragent tomonidan marjinal talablar qo'llanilishi mumkin) ishtirok etadi. Tizimdan tashqari yoki OTS (over-the-counter) REPO bitimlarida tomonlar o'zlari barcha risklarni inobatga olgan holda (masalan, diskont stavkalaridan foydalangan holda) bitimlarni tuzadilar;

Bitimni tuzishga undovchi omilga ko'ra, REPO bitimlari REPO va "teskari" (reverse) REPO yoki cash-driven va security-driven REPOlarga bo'linadi. Odatda, REPO bitimidan ikki xil maqsadni ko'zlagan holda foydalanish mumkin ya'ni birinchi maqsad, tomonlardan biriga pul mablag'i kyerak bo'lganda uni ma'lum bir muddatga boshqa bir tomondan jalb qilish istagida (cash-driven) REPO bitimidan foydalanish mumkin (tomonlar REPO bitimini garov evaziga pul qarzga berish(olish)dan afzal ko'rgan holda), ikkinchi maqsad, tomonlardan biriga ayni bir xususiyatga ega bo'lgan (masalan, xalqaro identifikasion kodli, chiqarilish raqamli) qimmatli qog'oz kerak bo'lganda "teskari" (reverse) (yoki security-driven) REPOdan foydalanishi mumkin. Ikkinchi maqsadni ko'zlagan holda, ba'zida tomonlar "teskari" REPO bitimi o'rniga, qimmatli qog'ozni qarzga olish (berish) "security borrowing (lending)" operatsiyasidan ham foydalanishlari mumkin;

Moliya standartlariga ko'ra, REPO bitimlari an'anaviy moliyaga asoslangan REPO va islom moliyasiga asoslangan REPO bitimlariga bo'linadi. An'anaviy moliyaga asoslangan REPO bitimlaridan farqli ravishda islom moliyasiga asoslangan REPO bitimlari faqat islom talablariga javob beruvchi qimmatli qog'ozlar bilan Buy/sell back (yoki teskarisi Sell and buy back) bitimi asosida tuziladi;

risklarni boshqaruviga ko'ra, REPO bitimlari maxsus (ta'minotli) REPO (special (collateral) Repo), umumiy (ta'minotli) REPO (General (collateral) Repo), markaziy kontragent ishtirokida va uning ishtirokisiz REPO bitimlariga bo'linadi. Markaziy kontragent ishtirok etgan REPO bitimlarida Markaziy kontragent risklarni boshqarish tizimidan foydalangan holda qimmatli qog'ozlarni sotish va qayta sotib olish jarayonida majburiyatlarni o'z vaqtida yoki to'liq bajarmaslik bilan bog'liq risklarni o'z zimmasiga oladi. Tomonlar maxsus (ta'minotli) REPO bitimini tuzayotganda sotilayotgan va qayta sotib olinayotgan qimmatli qog'ozni uning risklilik darajasini (AAA, BBB, kredit reytingi baholanmaganligini) inobatga olgan holda tanlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Ushbu turdagi REPO aynan bir xalqaro identifikasion kodga ega qimmatli qog'ozni sotib olishga zarurat bo'lganda hamda risklardan ishonchli himoyalaniq maqsadida foydalaniladi. Tomonlar o'rtasida umumiy (ta'minotli) REPO bitimi tuzilganda, qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchi tomon aynan bir xalqaro identifikasion kodga ega, bir chiqarilishdagi, kredit reytingi bir xil, bir xil turdagi qimmatli qog'ozni (ma'lum bir cheklovlar tomonlar kelishuviga ko'ra o'rnatilishi mumkin) tanlamagan holda bitim tuzishga rozilik bildiradi. REPO bitimining ushbu turidan foydalanish orqali bitimlarni tuzishga ketadigan vaqt sarfi (har bir qimmatli qog'oz bo'yicha alohida bitim tuzilmasligi hisobiga) qisqaradi, biroq qimmatli qog'ozlarning kredit reytinglariga bo'lgan minimal talablarni o'rnatilmasligi risklarning ortishiga olib kelishi mumkin.

2008-yil 18-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va ijro etish tartibi to'g'risida"gi 1829-sonli Nizomga asosan risklarni boshqarish maqsadida REPO bitimi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'oz sotib oluvchiga mulk huquqi asosida o'tkazilib, REPO muddati ichida ushbu qog'ozni boshqa tomonga sotilmasligi (yoki boshqa operatsiyalar amalga oshirilmaligi) uchun bloklanishi mumkinligi belgilagan. O'z navbatida, 2015-yil 13-avgustdagi "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizomga asosan naqd pullar hamda O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Markaziy bankning qimmatli qog'ozlari likvidli va yuqori likvidli aktivlar jumlasiga kirishi belgilangan. Bugungi kunda, tijorat banklari tomonidan davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimi ta'minoti bloklangan yoki bloklanmagan holda tuzilishidan qat'iy nazar REPO bitimi tuzilganda kirib kelgan naqd pullar evaziga davlat qimmatli qog'ozni chiqib ketganligi sababli tijorat bankning likvidli va yuqori likvidli aktivlari ko'rsatkichlari o'zgarimasdan qoladi. Biroq, naqd pullar evaziga kirib kelgan davlat qimmatli qog'ozni bilan operatsiyalar amalga oshirish REPO bitimining shartlari bo'yicha bloklangan bo'lsa, mazkur davlat qimmatli qog'ozni likvidli va yuqori likvidli aktiv sifatida e'tirof etish to'g'ri emas.

Buning sababi sifatida, "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizom 4-bandiga asosan REPO orqali sotib olingan davlat qimmatli qog'ozni yuqori likvidlik aktiv sifatida repo bozorlarida oson sotilishi hamda xatlanmagan bo'lishi talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, mazkur Nizomning 37-bandida Repo operatsiyalarida qo'llaniladigan qimmatli qog'ozlar oson sotiluvchi va likvidli bo'lishi kerakligi belgilangan. REPO bitimi shartlariga ko'ra sotib olingan davlat qimmatli qog'ozni

bloklanadigan bo'lsa, u xatlangan hisoblanadi va repo (shuningdek, qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi) bozorida oson sotiladigan qimmatli qog'oz hisoblanmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'minoti bloklangan holda tuzilgan REPO bitimlari bo'yicha sotib olingan davlat qimmatli qog'ozlari hamda boshqa yuqori likvidli aktivlar tarkibiga kirishi belgilangan qimmatli qog'ozlarni harakati (bloklangan) cheklangan bo'lsa, mazkur qimmatli qog'ozlarni yuqori likvidli aktiv sifatida e'tirof etmaslik yoxud yuqori likvidli aktiv talablariga javob berish maqsadida faqatgina ta'minoti bloklanmagan holda tuzilgan REPO bitimlari bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlarni yuqori likvidli aktiv sifatida e'tirof etish maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari, "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizomning 42-bandiga muvofiq, banklar likvidlilik tavakkalchiligini monitoring va nazorat qilish maqsadida ko'zda tutilmagan holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan kirim va chiqim mablag'larini, shu jumladan repo operatsiyalari, moliyaviy holati qoniqarsiz bo'lgan qarzdorlarga berilgan kafolatlarni hisobga olishlari lozimligi belgilangan. Valyuta birjasida yuqori likvidli aktivlar tarkibiga kiruvchi davlat qimmatli qog'ozlari bilan tuzilayotgan aksariyat REPO bitimlarida banklar tomonidan sotib olinayotgan qimmatli qog'ozlarga nisbatan "haircut" ya'ni bozor narxiga nisbatan diskont stavkasini qo'llagan holda arzon sotib olinmayotganligi amaliyoti kuzatilmoqda. 2021–2024- yillar davomida valyuta birjasida jami 358 905,13 mlrd. so'mlik REPO bitimlari tuzilgan bo'lib, shundan, 4 813,46 mlrd. so'mlik (1,3 foiz) REPO bitimlarida "haircut"dan foydalanilgan (2-rasm).

2-rasm. Valyuta birjasida tuzilgan REPO bitimlari⁵.

Ma'lumotlarni tahlil qilish orqali REPO bitimlari bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlarni ikkilamchi bozorda tezkorlik bilan sotish uchun ushbu qog'ozning diskont qo'llagan holda sotib olinmayotganligi banklarda REPO bitimlari bo'yicha sotib olinayotgan yuqori likvidli aktivlarni samarali boshqarish ta'minlanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu holatni oldini olish maqsadida har bir bankda tashkil qilingan likvidlilikni boshqarish qo'mitasi tegishli qarorlar qabul qilgan holda REPO bitimi bo'yicha sotib olinayotgan aktivlar bo'yicha ikkilamchi bozor holatini doimiy tahlil qilib borish va/yoki ularni diskont stavkasi qo'llagan holda sotib olish talabini joriy qilishi maqsadga muvofiq. REPO bitimlarida diskont stavkasidan oqilona foydalanish orqali ham sotib olinayotgan qimmatli qog'ozning hamda bitim bo'yicha kontragentning kredit riskidan himoyalaniish mumkin. Bundan tashqari, banklar likvidligini ta'minlash maqsadida Markaziy bank tomonidan har bir chiqarilishdagi yuqori likvidli aktiv hisoblanuvchi qimmatli qog'ozlarga nisbatan banklar tomonidan REPO bitimlarida o'rnatilishi lozim bo'lgan diskont kattaligiga minimal chegara o'rnatilishi maqsadga muvofiq.

⁵ "Ўзбекистон республика валюта биржаси" АЖ расмий веб-сайти маълумотлари <https://uzrvb.uz/rynki-i-torgi/denezhnyj-rynok/mezhdilerskoe-repo/>

Banklar REPO bitimlarida “haircut” - diskont stavkasidan oqilona foydalangan holda, defolt yuzaga kelishi bilan bog‘liq risklarni boshqarishi hamda daromad olishi mumkin. Masalan, “banklar aktivlarni boshqaruvchilardan (masalan, investisiya fondlari) pul mablag‘larini qarzga olib, ularni xej-fondlarga (yuqori riskli investisiya strategiyalarini qo‘llaydigan fondlar) yuqoriroq foiz stavkasida qarzga berish orqali foyda ko‘radilar. Bunda banklar vositachilik rolini o‘ynab, qarzga olingan va berilgan mablag‘lar o‘rtasidagi farqdan daromad oladilar. Bu strategiya banklarga moliya tizimida likvidlikni bir tomondan ikkinchi tomonga yo‘naltirish imkonini beradi va shu bilan birga o‘z foydasini ham ta‘minlaydi.”⁶

“Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida”gi 2709-sonli Nizomning 3-bandiga asosan belgilangan yuqori likvidli aktivlar qatoridan ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari tomonidan chiqarilgan korporativ obligatsiyalarni chiqarib tashlash maqsadga muvofiq. Ushbu Nizomga asosan ushbu qog‘ozning bozor narxining 80 foizida yuqori likvidli aktiv sifatida belgilangan bo‘lishiga qaramasdan, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti tomonidan chiqarilgan korporativ obligatsiyalar kompaniyaning umumiy majburiyatlari hisobidan chiqariladi va ularning ta‘minoti bo‘lmaydi. Ipotekani moliyalashtirish kompaniyasining oddiy obligatsiyalarining yuqori likvidligi kompaniyaning moliyaviy holati qanchalik barqaror ekanligiga, obligatsiya bo‘yicha bozordagi talab va taklif darajasiga, shuningdek, obligatsiyaning foiz stavkasi, muddati va boshqa shartlariga bog‘liq bo‘ladi.

Ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari tomonidan korporativ obligatsiyalar chiqarish emas, balki ular huzurida maxsus vakolatli tashkilot (special purpose vehicle) tashkil qilgan holda ipoteka qimmatli qog‘ozlari chiqarilishi lozim. Ushbu tashkilot ipoteka kreditlari jamlanmalarini banklardan sotib olib, mazkur jamlanmalar ta‘minoti ostida ipoteka obligatsiyalarini chiqarishlari lozim. Bunda, mamlakatimizda ushbu ipoteka qimmatli qog‘ozlari likvidligini ta‘minlash maqsadida kapital bozori infratuzilmasi rivojlantirish, jumladan, ipoteka qimmatli qog‘ozlarini fond birjasida savdo qilinishi bir qatorda REPO bozori rivojlangan valyuta birjasining qimmatli qog‘ozlar bozorida ham oldi-sotdi, shuningdek, REPO qilinishini joriy qilish zarur. Bunda, mazkur qog‘ozlarga nisbatan “haircut” qo‘llashda ipoteka qog‘ozi bilan bog‘liq risklar inobatga olinishi lozim.

Bugungi kunda, mamlakatimizdagi barcha tijorat banklari valyuta birjasi a‘zosi hisoblanadi, hamda banklar tomonidan valyuta birjasidagi savdolarda Markaziy bank bilan va banklar o‘rtasida yuqori likvidli aktivlar bo‘yicha REPO bitimlari juda katta hajmda tuziladi. Bundan tashqari, “Toshkent” respublika fond birjasining savdo qoidalarining 162-bandiga muvofiq “REPO bitimlarini REPO muddatini eng kamida 15 kunga tuzishi mumkin”⁷ligi belgilangan. Bu esa, REPO bitimlarining asosiy jozibadorligi ya‘ni qisqa muddatda yuqori likvidli aktivlarni sotish va sotib olish imkoniyatlarini cheklaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda banklar tomonidan banklararo amaliyotlarda kredit xatarlarini boshqarishda garov mulkiga bo‘lgan talabning ortib borayotganligi, banklararo pul bozori, jumladan REPO bozorini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilishi natijasida ushbu bozorda tuzilgan bitimlar hajmi keskin ortdi. Shu bilan birga, REPO bozorini yanada rivojlantirish, uning moliya bozorida barqarorlikni ta‘minlashdagi ahamiyatini oshirish borasida qilinishi lozim bo‘lgan o‘zgartirishlar yetarlicha bo‘lib, kapital va pul bozorini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagilar taklif qilinadi:

REPO operatsiyalarini tartibga soluvchi mahalliy me‘yoriy huquiy hujjatlarni xalqaro REPO bosh kelishuvida belgilangan REPO operatsiyalarining o‘ziga xos xususiyatlarini va talablarni inobatga olgan holda yangi tahrirda yagona hujjat sifatida ishlab chiqish;

REPO bitimiga berilgan ta‘rifga o‘zgartirish kiritgan holda, uni quyidagi tahrirda bayon qilish: “REPO bitimi — qimmatli qog‘ozlarni yoki boshqa moliyaviy instrumentlarni sotib olish narxiga teng to‘lovlar evaziga sotish roziligini, shu bilan bir qatorda ma‘lum bir belgilangan sanada yoki talab qilingan sanada qimmatli qog‘ozlarni (yoki unga ekvivalent qimmatli qog‘ozlarni) qayta sotib olish narxiga teng bo‘lgan to‘lovlar evaziga sotish roziligini anglatuvchi bitim.”;

maqolada keltirib o‘tilgan REPO bitimlarining barcha turlari bilan, jumladan, suzib yuruvchi stavkali REPO, ochiq muddatli(talab qilingungacha) REPO, teskari REPO, buy/sell back, uch tomonlama (tri-party) REPO, markaziy kontragent bilan REPO, anonim, umumiy (ta‘minotli) REPO (qimmatli qog‘ozlar savati bilan REPO), islom moliyasiga asoslangan REPO, xalqaro REPO bilan savdo qilish imkoniyatini yaratish;

qimmatli qog‘ozlarga bo‘lgan talabni qimmatli qog‘ozni ma‘lum bir muddatga qarzga olish orqali qanoatlantirish uchun “securities lending/borrowing” operatsiyalarini joriy etish;

REPO bitimi doirasida sotib olingan qimmatli qog‘oz bo‘yicha daromad kelib tushganda bitim shartlariga muddatidan oldin qaytarilgan (daromad) summabni inobatga olgan holda o‘zgartirish kiritish bilan bir qatorda

6 Xalqaro hisob-kitoblar banki ma‘lumotlari <https://www.bis.org/publ/work1027.pdf>

7 “Toshkent” respublika fond birjasi rasmiy veb-sayti ma‘lumotlari https://uzse.uz/system/rules/files/000/000/042/original/pravila_torgov_04062024.pdf?1718173693

tomonlardan biri ushbu daromad summasini daromad kelib tushgan sanada ikkinchi tarafga o'tkazib berish tartibini joriy qilish;

ta'minoti bloklangan holda tuzilgan REPO bitimlari bo'yicha sotib olingan davlat qimmatli qog'ozlari hamda boshqa yuqori likvidli aktivlar tarkibiga kirishi belgilangan qimmatli qog'ozlarni harakati (bloklangan) cheklangan bo'lsa, mazkur qimmatli qog'ozlarni yuqori likvidli aktiv sifatida e'tirof etmaslik yoxud yuqori likvidli aktiv talablariga javob berish maqsadida faqatgina ta'minoti bloklanmagan holda tuzilgan REPO bitimlari bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlarni yuqori likvidli aktiv sifatida e'tirof etish bo'yicha Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizomga o'zgartirish kiritish;

Markaziy bank tomonidan har bir chiqarilishdagi yuqori likvidli aktiv hisoblanuvchi qimmatli qog'ozlarga nisbatan diskont stavkasini o'rnatish yoki REPO bitimi doirasida diskont stavkasini ("haircut") qo'llamagan holda sotib olingan yuqori likvidli aktivlar tarkibiga kiruvchi qimmatli qog'ozlarni 100 foiz narxida likvidli aktiv sifatida e'tirof etmaslik bo'yicha Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizomga o'zgartirish kiritish;

yuqori likvidli aktivlar qatoridan ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari tomonidan chiqarilgan korporativ obligatsiyalarni chiqarib tashlash bo'yicha "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizomga o'zgartirishlar kiritish;

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari tomonidan korporativ obligatsiyalar o'rniga ular huzurida maxsus vakolatli tashkilot (special purpose vehicle) tashkil qilgan holda ipoteka qimmatli qog'ozlarini chiqarish hamda mazkur qimmatli qog'ozlarning yuqori likvidligini ta'minlash maqsadida fond birjasi bilan bir qatorda qisqa muddatli REPO bitimlarini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan valyuta birjasida ipoteka qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish imkoniyatini yaratish;

tijorat banklari tomonidan ipoteka qog'ozlarini davlat qimmatli qog'ozlari bilan bir qatorda ta'minot sifatida markaziy bankning repo auksion yoki overnayt repo operatsiyalarida oldi-sotdi qilish imkoniyatini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2008-yil 18-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va ijro etish tartibi to'g'risida"gi 1829-sonli Nizomi. <https://lex.uz/docs/-1364950?ONDATE=21.08.2024%2000>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2004-yil 6-avgustdagi "Korporativ qimmatli qog'ozlar bilan repo bitishuvlarni amalga oshirish to'g'risida"gi 1396-sonli Nizomi. <https://lex.uz/docs/-789259>
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining "Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi 2709-sonli Nizomi. <https://lex.uz/docs/-2720359?ONDATE=11.01.2022>
4. Copeland, A., Martin, A., and Walker, M. (2014), "Repo runs: Evidence from the tri-party repo market" *Journal of Finance*, 69, 1 p.
5. Richard Comotto (2015), Repo markets in East Africa <https://icmacentre.blog/2015/12/22/repo-markets-in-east-africa/>.
6. Benjamin Braun (2020), Central banking and the infrastructural power of finance: the case of ECB support for repo and securitization markets, *Socio-Economic Review*, Volume 18, Issue 2, April 2020, Pages 395–418, <https://doi.org/10.1093/ser/mwy008>.
7. Leon Wansleben (2020), Formal institution building in financialized capitalism: the case of repo markets, *Theory and Society* (2020) 49:187–213 <https://doi.org/10.1007/s11186-020-09385-2>
8. ICMA. (2019). Frequently Asked Questions on Repo. Retrieved online (<https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercpublications/frequently-asked-questions-on-repo/>).
9. Christian Julliard, Gabor Pinter, Karamfil Todorov, Jean-Charles Wijnandts and Kathy Yuan, What drives repo haircuts? Evidence from the UK market, BIS Working Papers No 1027, July 2022 (revised November 2024).
10. <https://www.bis.org/publ/work1027.pdf>
11. "O'zbekiston Respublika valyuta birjasi" AJ rasmiy veb-sayti ma'lumotlari. <https://uzrvb.uz/rynki-i-torgi/denezhnyj-rynok/mezhdilerskoe-repo/>
12. "Toshkent" Respublika fond birjasi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari. https://uzse.uz/system/rules/files/000/000/042/original/pravila_torgov_04062024.pdf?1718173693

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>